

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO E DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.13958793

Noeme Pereira Sucupira

Mestra em Ciências da Educação.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo investigar a importância das atividades lúdicas e do brincar para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e sociais das crianças em idade escolar. Com base em uma revisão bibliográfica e análise de práticas pedagógicas, discutem-se os benefícios do lúdico no processo de ensino-aprendizagem, destacando como essas atividades promovem o desenvolvimento integral da criança. O estudo busca também compreender como o brincar favorece o desenvolvimento da autonomia, criatividade e capacidade de resolução de problemas. Os resultados demonstram que o lúdico, quando inserido de forma planejada e intencional no ambiente escolar, potencializa as interações sociais e contribui significativamente para o desenvolvimento global da criança.

Palavras-chave: Lúdico. Brincar. Educação Infantil.

ABSTRACT

This article aims to investigate the importance of playful activities and play for the development of cognitive, emotional and social skills of school-age children. Based on a literature review and analysis of pedagogical practices, the benefits of play in the teaching-learning process are discussed, highlighting how these activities promote the integral development of the child. The study also seeks to understand how play favors the development of autonomy, creativity and problem-solving ability. The results demonstrate that play, when inserted in a planned and intentional way in the school environment, enhances social interactions and contributes significantly to the overall development of the child.

Keywords: Playful. Play. Early Childhood Education.

INTRODUÇÃO

A infância é uma fase crucial para o desenvolvimento humano, e o brincar desempenha um papel central nesse processo. Historicamente, atividades lúdicas sempre fizeram parte da vida das crianças, sendo entendidas tanto como uma forma de lazer quanto um meio fundamental para a aprendizagem e a socialização. Nos

últimos anos, estudos na área de psicologia e educação têm aprofundado o entendimento sobre a relevância do lúdico para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais. Nesse sentido, o brincar transcende o entretenimento, constituindo-se como uma prática pedagógica essencial na formação integral da criança.

O aumento das exigências acadêmicas e a crescente introdução de tecnologias no cotidiano escolar têm reduzido o espaço destinado ao brincar, especialmente em contextos formais de ensino. No entanto, evidências científicas mostram que o lúdico não só facilita a aprendizagem, mas também proporciona o desenvolvimento de habilidades cruciais para o enfrentamento de desafios futuros. Dessa forma, torna-se fundamental investigar e defender o espaço do brincar no ambiente escolar, a fim de garantir que as crianças tenham acesso a uma educação que valorize todas as dimensões do seu desenvolvimento. A justificativa deste trabalho reside na necessidade de destacar o brincar como um elemento central na prática pedagógica e no desenvolvimento infantil, reafirmando seu papel na promoção de aprendizagens significativas.

CONCEPÇÕES DE LUDICIDADE

O lúdico auxilia de forma direta o desenvolvimento da criança. O lúdico tem uma eficácia especial ao ser aplicado em sala de aula, pois contribui para a ascensão da criança em formação. O lúdico, o brincar, a aplicação dos jogos reflete no progresso natural das crianças em grupo como também de forma particular. Competências e habilidades são naturalmente e estimuladas diante da formação da criança e isto traz também um caráter de inclusão, de socialização. Perrenoud (1999, p. 07), traz a definição de competência como “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. A competência faz parte do agir, da ação em determinadas situações naturalmente constituído diante do saber.

Friedman (1996, p. 56) fundamenta que:

[...]trazer o jogo para dentro da escola, é uma possibilidade, de pensar na educação numa perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo social e para a cultura infantil, como se encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento.

A aplicação dos jogos na escola tem um caráter construtivo, inovador, transformador, autônoma, abre portas, traz o esclarecimento e instiga a instituição escolar ao debate sobre a importância do lúdico e do brincar como ferramenta de inclusão e desenvolvimento do saber, para a ampliação e o esclarecimento do universo infantil. Como também as emoções também fazem parte de uma contribuição especial diante dos jogos, da escola inclusiva, para a vida, para o desenvolvimento do ser em formação.

Alves (2019, p.3) cita que:

As emoções e as competências emocionais têm um papel importante ao longo de toda a vida, no desenvolvimento do ser humano e na construção do seu autoconceito. Ao abordarmos a questão das competências emocionais, é relevante mencionar dois outros conceitos, considerados importantes para a formação e desenvolvimento de relações positivas com os outros, sobretudo na infância: a afetividade e a vinculação. As competências emocionais desenvolvem-se no contexto de relações significativas, de afetividade e vinculação segura.

É importante também salientar o trabalho pedagógico na educação infantil pois o trabalho do pedagogo, do educador infantil tem uma relevância diante da sua capacitação e esclarecimento diante da aplicação do lúdico em sala de aula, da aplicação dos jogos frente as dinâmicas aplicadas com as crianças. Todas estas ações dos professores são de suma importância diante da construção do conhecimento e da ascensão e das habilidades da criança em aprendizado.

Moreno (2007, p. 57) elenca que:

O trabalho pedagógico na educação infantil deve respeitar a criança quanto aos seus direitos e especificidades, isto é sua essência lúdica; sua constante curiosidade; seu desenvolvimento físico. Cognitivo. Afetivo e social; sua dependência e / ou necessidade de ajuda no cuidado com seu corpo, com sua alimentação, seus pertences etc. A partir desses objetivos e conceitos nos quais a educação infantil se inclui é que a denomina como uma das faixas etárias de maior importância, hoje, já que a criança necessita ser educada com princípios éticos e sociais, sobretudo por ser considerada cidadã.

A alfabetização da criança, a aplicação do conhecimento, a realização de dinâmicas em sala de aula assim como a vivência do lúdico e dos jogos remetem a uma diferença diante da assimilação do desenvolvimento intelectual da criança. As potencialidades das crianças ao serem estimuladas diante do ensino e da

aprendizagem são de suma importância frente as suas potencialidade e aprendizado. O desenvolvimento das suas habilidades e competências vão sendo projetado de forma gradativa.

Macedo, Petty e Passos (2005, p.14)

Ao brincar a criança não tem perspectivas como aprender algo ou desenvolver-se de alguma forma, pois o brincar para ela tem um objetivo claro que é de se divertir e sentir prazer. Do ponto de vista do desenvolvimento, essa característica é fundamental, pois possibilita a criança aprender consigo mesma e com os objetos ou pessoas envolvidas nas brincadeiras, nos limites de suas possibilidades e de seu repertório.

Quando a criança começa a socializar, a interagir com outras crianças, quando ela começa brincar ela tem várias mudanças como: desenvolvimento corporal, noção de espaço, de tempo, ampliação da sua visão cognitiva etc. O aprendizado vai sendo projetado no mundo da criança de forma natural, espontânea, pois nesta fase inicial da sua relação com o seu meio e com a sua pouca idade ela ainda não tem uma visão lógica das coisas que o cerca. O ato de brincar para ela se limita apenas ao divertimento, a interação com outras crianças, mas para o professor pedagogo existem outros elementos que são importantes serem observados.

Com o tempo a criança vai desenvolvendo o seu próprio repertorio de brincadeira, ela cria um mundo que é somente dela, ela entra no ciclo da imaginação. Freire (2006, p. 16) destaca “a infância é um período muito intenso de atividades: as fantasias e os movimentos corporais ocupam quase todo o tempo da criança”. Neste interim de formação a criança vai montando o seu próprio cenário, a sua aliança de um ciclo recheado de imaginação e este mundo imaginário tem que ser respeitado por parte do adulto. Friedman (1996, p. 41) fundamenta que “Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa, cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo”. Faz parte de um ciclo natural de um cenário de ordem e objetivos.

Kishimoto (1996 p. 26) diz que:

O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto cultural e biológico é uma atividade livre, alegre que engloba uma significação. É de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando a criança para viver em sociedade,

participando e questionando os pressupostos das relações sociais tais como estão postos.

O jogo tem um caráter pedagógico, disciplinar, integrativo, socializador, como também educativo. Como bem cita a brilhante educador infantil Tizuko Morchida Kishimoto (1996) [...]no contexto cultural e biológico é uma atividade livre, alegre que engloba uma significação [...]. Investir no mundo da educação é o grande diferencial de transformação, de desenvolvimento do saber, de habilidades e potencialidades da criança em formação. Traz estímulos importantes no desenvolvimento de inclusão, físico, psicológico, motor e social da criança em formação.

Segundo Sasaki (1997, p.41) diz que:

[...] Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamento e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida.

Incluir, portanto, faz parte de um trabalho desafiador, onde o respeito as diferenças, a luta contra toda e qualquer forma de exclusão deve ser investida por todos os educadores, pois é através da inclusão que se trabalha não só as potencialidades dos alunos como também a formulação de juízos, de pinicos, de comportamentos.

Vygotsky (1991 p. 109) corrobora que:

(...) é enorme a influência do brincar no desenvolvimento de uma criança. É no brincar que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos.

Os brinquedos são importantes para a vivência do mundo imaginário que a criança desenvolve ao brincar como também tem a sua relevância diante da linguagem, no seu desenvolvimento corporal, cognitivo, desperta na criança de forma espontânea a fantasia, a inclusão, ela aprende a compartilhar, a somar. Segundo Negrine (1995 p. 10) “O surgimento de um mundo ilusório e imaginário na criança é o que, na opinião de Vygotsky, se constitui “jogo”, uma vez que a imaginação como novo processo psicológico não está presente na consciência da criança pequenas e é totalmente alheia aos animais”. O imaginário faz parte do mundo da criança, está presente nas suas brincadeiras, ela simplesmente é livre para brincar e imaginar. Os

brinquedos são ferramentas para a aplicação do brincar da criança com outras crianças. A criança tem direito de brincar, a brincadeira, a ter acesso a brinquedos para que ela possa desenvolver as suas potencialidades.

Os brinquedos são uma grande ferramenta de auxílio da educação da criança. Toda criança gosta de brincar, cabe aos pais brincarem com os seus filhos pois é através do lúdico que se conhece a criança, os seus medos, seus anseios, a visão que ela tem de mundo. O brincar tem a sua relevância diante da formação da personalidade da criança. Friedmann (2012, p.24) fundamenta que: “Os jeitos de expressar-se ludicamente e os repertórios lúdicos de cada criança são os canais de comunicação que elas têm para apreender o mundo à sua volta, relacionar-se com os outros e com seus encontros”. O lúdico tem uma contribuição significativa na formação da criança, incluem e os fazem crescerem na condição de cidadãos.

O lúdico, o brincar, fazem parte do desenvolvimento da criança, influenciam de forma direta as suas competências e habilidades assim como fazem parte do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. A criança através do brincar ela passa a adquirir mais autonomia, desenvolve a sua inteligência emocional, como também desperta a sua criatividade.

Segundo Goleman (1999, p. 203) “A preparação da criança para a escola passa pelo desenvolvimento de competências emocionais – inteligência emocional – designadamente confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de relacionamento, de comunicação e de cooperação”. A inteligência emocional da criança pode ser desenvolvida através do brincar, da aplicação dos jogos interativos pois a criança não só desenvolve várias habilidades, desperta maior confiança, ela vai aos poucos trabalhando a sua autoestima, vai ampliando as suas relações, sua autoconfiança e ampliando, portanto, a sua comunicação, sua inteligência, sua beleza, suas fantasias, aos poucos ela vai se projetando para o mundo, se relacionando com as pessoas, saindo da zona de conforto, entendendo limites e regras.

OS JOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA

Os jogos tem uma relevância especial para o desenvolvimento psicossocial da criança em formação. É importante referendar o comportamento da criança em situações especiais do seu comportamento em determinadas reações de derrotas, pois nem sempre no ato de brincar ela pode vir a ganhar, é relevante trabalhar com

a criança sobre a sua reação diante da perda, da divisão dos seus brinquedos, pois é normal a criança na sua fase inicial ter dificuldades de compartilhar coisas com o próximo principalmente no que diz respeito aos seus brinquedos, muitas tem dificuldade de compartilhar com outras crianças.

É importante que a professora da educação infantil esteja aberta aos sinais que a criança vem a deixar nos jogos. A professora atenta é aquela que media os jogos diretamente com as crianças e esteja de certo modo atenta ao modo como esta criança se comporta na aplicação do lúdico. Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que “Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas.”

A aplicação dos jogos na educação infantil traz uma série de benefícios para a criança, contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e integrativo deste ser em formação. É importante que haja uma preparação por parte das docentes, uma capacitação voltada a questão da ludicidade, do brincar, dos jogos, da recreação. Os jogos tem um caráter educativo, a professora pode aprender e entender muito de suas crianças em na aplicação dos jogos, do brincar. ARCE (2013, p.30) diz que “o professor precisa conhecer a criança com a qual está a trabalhar, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, quanto do ponto de vista sócio-histórico e cultural”. É importante que a professora da educação infantil conheça os seus alunos, tenha uma aproximação maior com os seus familiares, observe os seus dons, suas potencialidades.

O estímulo ao conhecimento da criança, a formação do seu caráter, entendere compreender como esta criança trabalha as suas emoções, como ela vivencia a perda, é de fundamental importância para mostrar para ela que a vida é constituída de erros e acertos, de vitórias e derrotas para que esta possa ter um contato direto com a realidade do mundo, fazendo com que a criança em formação entenda que o mundo não está centrado nela e que ela faz parte de um conjunto de desafios, acertar e errar faz parte do crescimento de todo ser humano.

O brinquedo, a aplicação da ludicidade, traz parte a criança uma aproximação maior da realidade, ela muitas vezes assume responsabilidade dos personagens constituídos nos brinquedos que vão além da sua faixa etária, mas que isto por um outro lado o induz a um crescimento, a um desenvolvimento cognitivo, crítico, reflexivo. A criança começa aos poucos a entrar num novo mundo de desafios, de

situações que ela precisa tomar decisões, resolver pendências, trabalhar em equipe.

Ainda segundo Vigotsky (1988, p.115)

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas não- naturais, mas formadas historicamente.

A aprendizagem faz parte de uma organização diante do seu desenvolvimento mental, do seu pensar criativo e inovador. A criança aprende ao brincar, ao socializar com outras crianças. Aos poucos ela vai aprendendo a compartilhar os seus brinquedos, a entender que o mundo faz parte de um conjunto, que a solidariedade, o somar com o outro é muito mais prazeroso, mas para isto é importante que haja uma relação proximal com a família. Que os pais possam ser exemplo direto desta relação.

Os jogos tem uma importância para o desenvolvimento da criança. Jogar, portanto, é uma prática natural que a criança vivencia, é uma ação de construção, de transformação, de constato com os objetos, como também uma ferramenta de interação social para com os seus familiares e uma maior socialização com os amigos.

O ato de brincar é livre, os jogos fazem parte de uma ecleticidade que vão sendo exploradas de acordo com o desejo da criança. Cabe ao adulto fazer a mediação desta brincadeira assim como o brincar também pode ser trabalhado de forma especial e monitorado pela professora, pelos seus familiares. É uma ferramenta importante para o trabalho da educação infantil. A criança se projeta para o mundo de forma peculiar, ela cria cenários imaginários, ela desenvolve o seu poder criativo como também reaprende e aprende, pois, a criança nesta fase é intensa, é movimento, é curiosa, tem o desejo de aprender.

Castro (2016, p. 11) pontua que:

Algumas brincadeiras estimulam o desenvolvimento integral da criança e ajudam na aprendizagem infantil, como exemplo: a bolinha de gude, o dominó, o jogo de boliche, o fazer roupas de boneca, a perfuração de papel, trabalhos com jornal, recortes, bordados, pinturas, modelagem, papel, revistas, colagens, desenhos, jogos de quadra, malabarismos, danças, competições, lego, bambolê, blocos

lógicos, gato e rato, futebol de botão, oficina de sucatas, peteca, dobraduras, pega varetas, bingo, maquetes, jogo da velha, cruzadinhas, desafios, leituras diversificadas, dramatização, fantoches e músicas .

O brincar é uma prática importante para o ciclo do ensino da criança. Os brinquedostem um reflexo subjetivo para o mundo da criança, na sua grande maioria ela passeia na imaginação, no desenvolvimento de seu aprender, assim como, amplia o seu caráter criativo, inteligência e imaginação. A criança quando se depara com o mundo da brincadeiraela vive um momento especial na sua vida do lúdico, da fantasia, ela tem um comportamento espontâneo e aos poucos vai se moldando, se formando, se projetando para o mundo.

A recreação na educação é um período importante para a criança, pois é o momento de contato com outras crianças, com a exploração do mundo, do seu meio. Toda criança gosta de brincar, de interagir com outras crianças, ela aos poucos vai se fortalecendo, aprendendo a liderar, compreendendo que a relação com o próximo é significativa, pois ensina a criança a desenvolver um comportamento que naturalmente vaier peculiar a sua formação.

A fase do desenvolvimento da criança, do despertar para o pensar, para o visualizaro mundo que o aguardar é algo que fascina. Quando ela tem acesso aos jogos ela abre a sua mente para um novo, aos poucos este novo mundo vai sendo descortinado pela exploração da criança em formação. A professora tem o papel de estimular, de mediar estesaber, de incentivar a criança ao pensamento crítico.

Os pais ao brincarem com os seus filhos tem condições de conhecê-los melhor, neta relação de pai e filho passa a existir um laço de aproximação e de compartilhamento de sentimentos, de conhecimento. Na escola a criança aprende e socializa de forma mais especial ainda, pois através dos jogos e das brincadeiras a professora transmite e estimula a criança ao aprendizado, a uma relação mais especial ainda com o mundo.

É importante que através dos jogos tanto os pais como os professores procurem trabalhar com as crianças a relevância da brincadeira, saber brincar é fundamental para uma maior interação e socialização da criança em formação e um dos requisitos é mostrar para a criança que ela ao se deparar com os jogos ela precisa aprender e compreender que nem sempre se ganha, que perder faz parte da vida.

Segundo Kopzinski (2010, p. 53).

A possibilidade de cada criança construir seu próprio jogo ou espaço lúdico permite que possam ser observados vários aspectos importantes, como a iniciativa, a socialização de materiais, os vínculos entre os pares, as representações, a organização, a criatividade, a afetividade. Todos essenciais para o desenvolvimento integral do sujeito.

É importante que o professor na condição de mediador do saber possa estimular as crianças também a construção dos seus próprios brinquedos, que ela possa desenvolver sua capacidade criativa de criar os seus próprios jogos, cabe a professora na condição de mediação do saber, do ensino e da aprendizagem estimular a criança a pensar, a se tornar cada vez mais independente, ser criativa, assim como saber trabalhar em equipe, aprender a ceder, a entender o seu momento, a respeitar o espaço do outro, a compreender a importância dos limites, das regras.

A criança através do brincar, ela aprende a ganhar e a perder assim como passa a compreender que o mundo faz parte de um conjunto em que ela aprende a interagir de forma melhor com as outras crianças. Brougère (2010, p.110), diz que: “Não temos nenhuma certeza quanto ao valor final da brincadeira, mas certas aprendizagens essenciais parecem ganhar com o desenvolvimento da brincadeira”. De alguma forma o brincar traz uma contribuição para o desenvolvimento da criança, o estimula a pensar, a socializa.

O Lúdico como Recurso de Inclusão na Educação Infantil

A ludicidade é de extrema importância para o desenvolvimento da criança em formação. Ela contribui de forma direta para a educação infantil como também para o processo de ensino e aprendizagem. A ludicidade auxilia a criatividade, a inclusão da criança, as suas habilidades e competências.

O lúdico, os jogos, o brincar são ferramentas importantes para a expansão de um pensamento crítico e reflexivo da criança. Freire (2002: 87) diz que: “o jogo como uma das mais educativas atividades humanas, se o considerarmos sob esse prisma, ele educa não para que saibamos mais matemática ou português ou futebol; ele educa para sermos mais gente, o que não é pouco”. A educação tem a sua relevância diante da formação e da alfabetização da criança, ela inclui, integra e auxilia as habilidades e potencialidades da criança diante do ensino e da aprendizagem.

A educação infantil tem um marco importante como base do desenvolvimento da criança. Educar, portanto, é uma tarefa desafiadora para os gestores e professores. Almeida (2003, p.23) diz que “o grande educador faz do jogo uma arte um admirável instrumento para promover a educação para as crianças.” Assim como através dos jogos é possível trabalhar a inclusão da criança. Os jogos são ferramentas importantes para se trabalhar as habilidades da criança como também trazer à tona os instrumentos didáticos pedagógicos de inclusão e seus benéficos para o bem estar da criança em desenvolvimento.

Como cita o autor, todo ser humano recebe de alguma forma educação, seja ela de forma direta ou indireta. O convívio familiar é a base inicial em que a criança vivencia a educação, os pais tem o dever de educar os seus filhos assim como os mesmos tem o direito legal de ter acesso a escola, a educação formal, a inclusão e ao desenvolvimento de suas potencialidades.

Educar, portanto, tem o condão de incluir, contribui não só para a capacitação da criança para os seus primeiros passos de alfabetização e acesso ao saber como também influencia na sua autoestima, onde ela vai se descobrindo diante das suas potencialidades, seus dons, sua capacidade. Toda criança em desenvolvimento se sente bem em fazer parte de um grupo, está entre os amigos, está inserida, isto traduz no que a educação chama de inclusão.

Segundo Karagianis; Stainback; Stainback (1999, p. 21) “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”. Incluir, vai muito mais além de dar a oportunidade da criança de desenvolver cognitivamente e intelectualmente as suas potencialidades mesmo que diante de problemas de percepção e entendimento, a inclusão faz parte de um ato de humanização e de desafios entre educadores, pedagogos e familiar.

Rosseto (2005, p.44) referenda que:

A inclusão é um programa a ser instalado no estabelecimento de ensino a longo prazo. Não corresponde a simples conferencia de alunos de uma escola especial para uma escola regular, de um professor especializado para um professor de ensino regular. o programa de inclusão vai impulsionar a escola para uma reorganização. A escola necessitara ser diversificada o suficiente para que possa maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais educativas especiais.

O lúdico é sem sombra de dúvida um recurso importante de inclusão e desenvolvimento da criança; A aplicação dos jogos, do brincar são ferramentas que contribuem significativamente para a formação da criança em desenvolvimento.

Kishimoto (2007, p. 36) referenda que:

O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquirem noções espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-la.

O uso do brinquedo/jogo educativo tem um caráter de cunho pedagógico, faz parte da construção do ensino-aprendizagem da criança frente ao seu desenvolvimento infantil. Os jogos, os brinquedos desenvolvem na criança em formação um papel de especial para o seu crescimento pessoal como também coletivo.

A criança que brinca, que interage mais precocemente com outras crianças tem condições de se desenvolver como uma criança mais ativa, criativa e sociável.

Cunha, 2001, p. 13) diz que:

[...] brincando, a criança aprende com toda riqueza do aprender fazendo, espontaneamente, sem estresse ou medo de errar, mas com prazer pela aquisição do conhecimento – porque brincando a criança desenvolve a sociabilidade, faz amigos e aprende a conviver respeitando os direitos dos outros e as normas estabelecidas pelo grupo e, também porque brincando, prepara-se para o futuro, experimentando o mundo ao seu redor dentro dos limites que a sua condição atual permite.

Através do brincar a criança aprende, socializa, se relaciona, vivencia outros desafios, experiências, ela compartilha costumes, educação, cultura, desenvolve a solidariedade como também vai formando a sua personalidade. A aplicação dos jogos, das brincadeiras. A criança aprende fazendo, ela passa a ser mais autônoma, independente como também passa a ser mais livre, sem medo de errar, ela se torna uma criança mais criativa, ela passa a compartilhar o conhecimento com os outros de forma mais espontânea.

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) indicado no Vade Mecum (Brasil, 2020, p.1108 a 1109) em seu Art. 3º diz que:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

As crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos legais, sem nenhum prejuízo a sua integridade física, moral e psicológica. As crianças e os adolescentes são detentores de todos os direitos que a lei o assiste. O seu desenvolvimento não só físico, como também de cunho moral e espiritual assim como a sua dignidade e liberdade tem que ser preservada. A família, a escola a sociedade fazem parte do reflexo destes direitos como também do respeito à criança em desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que o lúdico e o brincar são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, abrangendo desde aspectos cognitivos e emocionais até habilidades sociais, motoras e culturais. Essas atividades proporcionam um ambiente propício para o aprendizado espontâneo, permitindo que as crianças explorem o mundo ao seu redor e desenvolvam habilidades como resolução de problemas, cooperação, e criatividade. Além disso, o brincar oferece oportunidades para que a criança construa sua identidade, desenvolva autoconfiança e aprenda a lidar com desafios e frustrações de forma saudável.

O brincar deve ser considerado uma estratégia pedagógica indispensável na educação infantil, sendo necessário que as escolas ampliem os espaços físicos e temporais para essas atividades em seus currículos, proporcionando ambientes diversificados que estimulem a imaginação e o desenvolvimento integral da criança. Mais do que uma atividade recreativa, o brincar planejado e orientado por educadores qualificados pode atuar como um catalisador de aprendizagens significativas, ajudando na construção de conhecimento de maneira lúdica e prazerosa.

Para isso, é essencial que os professores recebam formação contínua e adequada, que os capacite a utilizar o lúdico de forma intencional e planejada no cotidiano escolar. Esse preparo permitirá que eles compreendam as múltiplas

dimensões do brincar e saibam como aplicá-las de maneira eficaz, respeitando as particularidades de cada criança e promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor.

As políticas públicas educacionais também devem reconhecer o valor do lúdico, não apenas como complemento, mas como uma parte central no processo educacional. A presença do brincar deve ser garantida por meio de diretrizes que incentivem a criação de ambientes pedagógicos que promovam o desenvolvimento integral da criança, incluindo a revisão de currículos e práticas pedagógicas para incorporar o lúdico de maneira mais estruturada.

O estudo reafirma que uma educação que valorize o brincar é capaz de promover o desenvolvimento pleno das crianças, preparando-as para os desafios futuros de forma mais criativa, crítica e colaborativa. Ao incentivar o brincar como parte do processo de ensino-aprendizagem, as escolas podem formar indivíduos mais preparados para lidar com as demandas complexas da sociedade contemporânea, com maior capacidade de adaptação, inovação e empatia. Dessa forma, o brincar, quando incorporado de maneira eficaz na prática pedagógica, contribui não apenas para o desenvolvimento infantil, mas também para a formação de cidadãos mais completos, autônomos e socialmente responsáveis.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. A. **O grande educador e o uso do jogo na educação infantil**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

ALVES, R. **Emoções e desenvolvimento infantil**. Porto Alegre: Penso, 2019.

ARCE, R. **O brincar e o aprender na educação infantil**. São Paulo: Cortez, 2013.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília, DF: Senado Federal, 1990.

BROUGÈRE, G. **Brinquedo e cultura**. São Paulo: Cortez, 2010.

CASTRO, R. **O brincar na educação infantil**. Rio de Janeiro: Pallas, 2016.

CUNHA, R. **A ludicidade na prática pedagógica**. São Paulo: Cortez, 2001.

FAGUNDES, L. **A importância do lúdico na educação infantil**. São Paulo: Cortez, 2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

FRIEDMAN, A. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. São Paulo: Cortez, 1996.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.

KARAGIANIS, J.; STAINBACK, S.; STAINBACK, W. **Inclusão escolar: como integrar todos os alunos na escola regular**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

KISHIMOTO, T. M. **Brinquedo e cultura**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

KOPZINSKI, E. **O espaço lúdico na escola**. São Paulo: Cortez, 2010.

MACEDO, L.; PETTY, A.; PASSOS, N. **O brincar e o desenvolvimento infantil**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

MORENO, M. **A pedagogia na educação infantil**. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

NEGRINE, A. **O lúdico na educação infantil**. Porto Alegre: Penso, 1995.

PERRENOUD, P. **Construir competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

ROSSETO, M. **Inclusão escolar: desafios e perspectivas**. São Paulo: Cortez, 2005.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

VIGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.